

O'ZBEK TILIDAGI IJOBİY ISTAK BIRLIKLARINING PRAGMATIK TADQIQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7176026>

Xaydarova Shaxnoza Musirmon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada U.Hamdamning "Ota" romanida ishtirok etgan ijobiy istak birliklari pragmalingsvistik jihatdan tahlil qilinadi. Nutqiy akt nazariyasi asosida asarda qo'llangan ijobiy istak birliklarining lokutiv, illokutiv va perllokutiv aktlari aniqlanadi.*

Annotation: *in this article, the units of positive desire involved in the novel "Father" by U. Hamdam are analyzed from a pragmalingsvistic point of view. On the basis of the speech act theory, the locative, illocutionary and perllocutionary acts of the units of positive desire used in the work are determined.*

Аннотация: *в данной статье с прагмалингвистической точки зрения анализируются единицы положительного желания, задействованные в романе У. Хамдама «Отец». На основе теории речевого акта определяются локативный, иллокутивный и перлокутивный акты единиц положительного желания, используемых в произведении.*

Kalit so'zlar: *ijobiy istak birliklari, pragmalingsvistika, nutqiy akt nazariyasi, lokutiv akt, illokutiv akt, perllokutiv akt.*

Key words: *units of positive desire, pragmalingsvistics, speech act theory, locutionary act, illocutionary act, perllocutionary act*

Ключевые слова: *единицы положительного желания, прагмалингвистика, теория речевых актов, локативный акт, иллокутивный акт, перлокутивный акт.*

Til jamiyatda o'zaro axborot almashinuv vositasi sifatida foydalaniladi. Insonlar bir-biri bilan muloqatga kirishar ekanlar, oldilariga ikkita maqsad qo'yishadi, ya'ni axborot uzatish va qabul qilish kabi. Mana shu jarayonda ma'lum bir so'zlar vositasida jumla yaratadilar va uni talaffuz qilish orqali tinglovchiga o'zining maqsadini namoyon etishadi va unga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishadi. Natijada esa tinglovchi tomonidan javobni qabul qilishadi. Ana shu tariqa muloqot jarayoni yuzaga keladi.

Bugungi kunda tilshunoslikda uch yirik paradigma mavjud bo'lib, ular quyidagilar hisoblanadi:

1. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik;

2. Sistem-struktur tilshunoslik;
3. Antroposentrik tilshunoslik.

Yuqoridagi paradigmalardan biri bo'lgan antroposentrik yo'nalish tilni avvalgilaridan farqli ravishda tilni nutq egasi bilan bog'lab o'rgana boshladi. Ana shunday tadqiqotlarni olib borayotgan yangi sohalardan biri pragmalingvistikadir. O'zbek tilshunosligida N.Mahmudov, A.Nurmonov, D.Lutfullayeva, Sh.Safarov, M.Hakimov, M.Qurbonova kabi tilshunos olimlarimiz tadqiqotlarida bu yo'nalish mohiyatini ochib beruvchi ma'lumotlar mavjud.

O'zbek tilida dastlab adabiyotda olqishlar deb atalgan janr sifatida mavjud bo'lgan birliklarni tilshunos olimi M.Bozorova ijobiy istak birliklari deb nomlaydi va bu birliklarning leksik, semantik, morfologik hamda sintaktik xususiyatlari ilmiy tadqiqot etadi[1, 14]. Ushbu maqolada esa bu birliklarni nutqiy akt nazariyasi asosida pragmalingvistik tadqiq etishga harakat qildik.

Nutqiy akt pragmalingvistikaning asosiy o'rganish obyektlaridan biri hisoblanadi. Bu atamaga Sh.Safarov "Nutqiy akt so'zlovchining ma'lum muhitda, aniq maqsadda tinglovchiga lisoniy murojaatidir", "Nutqiy akt - ma'lum bir gapning aniq muloqot muhitida talaffuz etilishidir"[2,78], deya ta'rif bersa, M.Qurbonova esa "Nutqiy harakatni anglatuvchi kommunikativ aloqaning verbal ifodali birligi nutqiy akt sanaladi"[3,9], M.Hakimov "Nutqiy akt tushunchasi odamlar o'rtasidagi aloqa-aralashuv jarayonida sodir etiluvchi o'zaro ma'no aktlari munosabatining bayonidir"[4,94], deya izoh berishadi. Demak, nutqiy akti kommunikativ muloqotni yuzaga keltiruvchi, amalga oshiruvchi asosiy vosita deyish mumkin bo'ladi. Ana shu vosita orqali so'zlovchi o'zining muayyan maqsadini amalga oshiradi. Bu jarayon esa uch bosqichdan iborat bo'ladi. Ular J.Ostin tasnifiga ko'ra lokutiv, illokutiv va perlokutiv aktlardir[5,83-91]. Nutqiy akt umumsemiologik belgisiga asosan bir qancha tilshunoslar tomonidan so'zlash akti (lokutiv), kommunikativ (illokutiv), propozitsional, nutqiy ta'sir ko'rsatish (perlokutiv) deb ham nomlangan. Nutqiy akt yuzaga kelishi uchun muayyan nutqiy vaziyat va nutq obyekti ham muhim omil hisoblanadi.

Nutqiy akt mo'ljallanganlik, maqsadga yo'naltirilganlik, konvensionallik kabi xususiyatlarga egadir[6,412]. Nutqiy aktda maqsadning ikki turi farqlanadi: boshlang'ich maqsad va natijaviy maqsad kabi[7,75]. Masalan, "Omin, tinchlik, omonlik bo'lsin!" gapida so'zlovchi duo qilish orqali boshlang'ich intensiyasini, ya'ni istak aktini ifodalayotgan bo'lsa, bu niyat orqasida natijaviy intensiya aslida boshqa, ya'ni o'zining ham tinch va xotirjam hayot kechirishidir.

Lokutiv akt haqida tilshunoslar quyidagicha fikr bildirishgan: "Biz muloqot jarayonida mazmundor lisoniy kalimani yaratamiz va uni talaffuz qilish

yo'li bilan nutqiy faoliyat bajaramiz, xuddi shu faoliyat ijrosi lokutsiya yoki lokutiv aktdir"[3,81], "Fonetik, leksik, sintaktik birliklarning so'lovchi tomonidan me'yoriy talaffuz jarayoni lokutiv akt sifatida qaraladi", "Lokutiv aktning mohiyati jumlaning ma'lum 3ub o3tik qoidalar yordamida yordamida talaffuz qilinishi bilan oydinlashadi"[4,120] kabi. M.Qurbonova "O'zbek bolalar nutqining pragmalingsvistik aspekti" nomli monografiyasida M.Hakimovning qarashlariga shunday fikr bildiradi: "Lokutiv akt so'zlash akti sifatida talaffuz jarayonida kuzatiluvchi nome'yoriy holatlarni ham qamrab oladi"[4,21] va uning isboti sifatida bola nutqida qo'llanuvchi fonetik hodisaga uchragan bir qancha misollarni keltirib o'tadi. Masalan, "Nasiba, sen bizni quyla, biz qochamiz" kabi[4,23]. Olima agar so'zlar fonetik me'yorlarga mos talaffuz qilinsa, fonetik lokutsiya hosil bo'lishini ham alohida ta'kidlab o'tadi. Demak, lokutiv akt so'zlarning talaffuzi bilan bog'liq jarayon hisoblanib, agar biz o'ylagan fikrimiz talaffuz qilmasak, lokutiv akt yuzaga kelmaydi. Shunday ekan fonetik me'yor talablariga to'la mos kelmaydigan talaffuz jarayonini ham lokutiv akt sifatida qabul qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi nutq egasi yosh bola yoki turli sheva vakili bo'lishi mumkin. Masalan, "Bizam to'ylani boshlavorse"[8,7] ijobiy istak birligi toshkentlik ayol nutqida qarluq shevasida real talaffuz qilingan va natijada lokutiv akt yuzaga kelgan. "Qani endi hayotda ham shunday bo'lsa - dunyoga kelgan har kishi murodigaga yetsa!" [8,122]ijobiy istak birligi esa me'yorlarga mos tarzda talaffuz qilinib, fonetik lokutsiyani yuzaga keltirgan.

Sh.Safarov "illokutsiya shaxslararo (muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi) munosabatlarning ifodalanishir" [2,82]deya ta'rif bersa, M.Qurbonova esa "Illokutiv akt nutq egasining muayyan maqsadini aks ettiruvchi so'zlash harakati bilan bog'liq muloqot turidir"[3,29] deydi va bolalarning muloqot jarayonida ko'p uchraydigan nutqiy aktning ko'rinishlarini semantik jihatdan 14ta turga ajratadi[3,31-34]. Shulardan biri istak aktidir. Bizning tadqiqot obyektimiz ijobiy istak birliklari bo'lganligi sababli kattalar nutqida ham uchrovchi istak aktlari tahliliga to'xtalamiz. "Iloyim, aytganing kelsin, Yog'du, aytganing kelsin!"[8,115] gapida istak akti yaqqol namoyon bo'lsa, "Iloho omin, Yaratgan Egam, O'zing qo'llagaysan"[8,93] gapida esa istak aktidan tashqari iltijo akti ham mavjud. "Olloh sabr bersin"[8.162] gapida istak akti bilan bir qatorda taskin berish akti, "Olloh sizdan rozi bo'sin"[8,199] gapida istak va minnatdorlik aktlari, "Voh, gapingizga farishtalar omin desin"[8,95] gapida istak va maqtov, minnatdorlik aktlari mavjuddir. "Hammasi yaxshi bo'ladi, Po'lat, sabr qil!"[8,71] buyruq shaklidagi gap orqali istak, nasihat aktlari namoyon bo'lgan.

So'zlovchining tinglovchiga muloqot jarayonida ta'sir ko'rsatishi perlokutiv akti yuzaga keltiradi. M.Qurbonova bolalar ko'pincha xabar, buyruq, so'roq aktlari orqali nutqiy ta'sir ko'rsatishni mo'ljallashini ta'kidlab o'tadi[4,37]. Ijobiy istak birliklari asosan darak gap shaklida bo'lganligi uchun xabar akti orqali tinglovchiga ta'sir etish hollari ko'proq kuzatiladi.

" - Ota, maylimi, Yog'du bilan gaplashib olsam, - so'radi yerga qarab Po'lat.

- Xotin sizniki, dedim-ku, kuyov! - ovozini balandlab dedi Yaxshiboy ota. - Tur, xotin, narigi uyga!"[8,76]

Ushbu parchada "Yog'du bilan gaplashib olsam" ijobiy istak birligi orqali perlokutiv akt yuzaga kelgan va uning natijasida tinglovchi xonanitark etgan.

" - Sensiz o'tgan qirq kun ichida hammasini o'ylab oldim, Yog'du, hammasini. Yaratgan bizga tirnoq beradimi-yo'qmi, O'zining ishi. Endi O'ziga tavakkal, yo'q, demasang, kel, bu yog'iga ham birga yashaylik?!. - shivirladi ovozi titrab Po'lat.

...

O'sha kuni Po'lat uyiga Yog'du bilan qaytdi". [8,76-77]

Ba'zan perlokutiv akt ta'siriga javob noverbal usulda ham ifodalanishi mumkin. Masalan, "O'ziga tavakkal, yo'q, demasang, kel, bu yog'iga ham birga yashaylik" ijobiy istak birligi orqali so'zlovchi tinglovchiga ta'sir o'tkazmoqda. Natijada esa Yog'du Po'lat bilan uyiga qaytib bordi.

Bir marta yaxshilab chalsin, mundoq davra aylanay, ene, mayli bas qilinglar! - rozi bo'ldi Oychechak opa.

U bo'ldi, bu bo'ldi, axiyri, karnaychilar bir marta yaxshilab chalib beradigan bo'lishdi. Karnay, sunray, doira, do'mbira ishga, Oychechak opa esa davraga tushdi. hamma kelib "Qulluq bo'lsin!", "Nevara muborak!" deya opaning yelkasiga ko'ylaklik, belbog' tashlab, qo'liga pul qistirdi.[8,81]

Ayrim holatlarda esa perlokutiv akt davomli ham bo'lishi mumkin, ya'ni "Bir marta yaxshilab chalsin" ijobiy istak akti ta'sirida "Karnay, sunray, doira, do'mbira ishga, Oychechak opa esa davraga tushdi" va bu harakat natijasida "Qulluq bo'lsin!", "Nevara muborak!" kabi ijobiy istak birliklari yuzaga keldi.

Ey karami keng Parvardigor, marhamatingni shu bandayi mo'miningdan darig' tutmagaysan! Omin, Ollohu akbar!

Oychechak opa ham azayimxonga ergashib "Omin!" qo'llarini yuziga siladi. [8,93]

- Omin, tinchlik, omonlik bo'lsin!

- Omin![8,185]

So'zlovchi tomonidan ijobiy istak birliklari nutqda qo'llanilganda ko'pincha perlokutiv akt yuzaga keladi va natijada tinglovchi ham uning fikrini ma'qullash holatlari kuzatiladi. Yuqoridagi parchada bildirilgan "Ey karami keng Parvardigor, marhamatingni shu bandayi mo'miningdan darig' tutmagaysan!", "Omin,

tinchlik, omonlik bo'lsin!" perlokutiv aktlarini natijasida "omin" , ya'ni tasdiq ma'nosini bildiruvchi so'z qo'llanilgan.

Yuqoridagi parchadan farqli ravishda ayrim vaziyatlarda esa so'zlovchi nutqida qo'llagan perlokutiv akt natijasida tinglovchi tomonidan ijobiy istak birliklari qo'llanilishi mumkin.

Odatiy kunlarning birida Yog'du ona kelib eriga asta dedi:

- *Sevinch tag'in komandirovkaga ketyaptiyan...*

- *Mayli, eson-omon borib kelsin!* kabi. [8146]

Xulosa qilib aytganda, ijobiy istak birliklarini nutqiy akt nazariyasi orqali tahlil qilganda quyidagi fikrlar yuzaga keldi:

- ijobiy istak birliklarida nutqiy aktning har uchala bosqichi ham qo'llanilishi mumkin;

- so'zlovchi o'zining ijobiy istagini fonetik me'yorlar asosida talaffuz qilganda fonetik lokutiv akt yuzaga kelishi mumkin;

- so'zlovchi shevaga xos talaffuzdan foydalanganda lokutiv akt yuzaga kelishi mumkin;

- ijobiy istak birliklari orqali asosan istak illokutiv aktidan foydalaniladi;

- ijobiy istak birliklari nutqda qo'llanilganda istak aktidan tashqari iltijo, taskin berish aktlari ham mavjud bo'lishi mumkin;

- ijobiy istak birliklari orqali perlokutiv akt natijasida ba'zan verbal, ba'zan noverbal vositalar orqali javob berilishi mumkin;

- ayrim hollarda perlokutiv akt natijasida tinglovchi tomonidan javob tariqasida ijobiy istak aktidan foydalanilishi mumkin .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bozorova S. O'zbek tilidagi ijobiy istak mazmunini ifodalovchi nutqiy birliklarining lisoniy xususiyatlari. f.f.n.dis. – Toshkent, 2007

2. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008.

3. Qurbonova M. O'zbek bolalar nutqining pramalingvistik aspekti. Monografiya. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari nashriyoti, 2018.

4. Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013

5. Ostin J. Слова как действие // Новое в зарубежной лингвистике: Теория речевых актов. – М, 1986. Вып. XVII. –С.

6. Лингвистических энциклопедических
словрь//<http://tapemark.narod.ru/les>.
7. Почепцов О. Основы прагматического описания предложения. – Киев Вища школа, 1986.
8. Намдам У. Ота. – Toshkent:Yangi asr avlodi nashriyoti, 2022.